

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025.

SIMULAÇÃO DE MANOBRAS DO AQUÁTICO-SP

Thiago Gennari^{1,2}, São Paulo/Brasil, gennari@usp.br

Pedro Paludetto Silva de Paula Lopes², São Paulo/Brasil, pedropaludetto@usp.br

Daniel Prata Vieira², São Paulo/Brasil, daniel.prata@usp.br

Lucas Karmann³, São Paulo/Brasil, lucaskarmann@usp.br

Eduardo Aoun Tannuri², São Paulo/Brasil, eduat@usp.br

1 São Paulo Transportes S.A., São Paulo, SP, Brasil

2 Tanque de Provas Numérico (TPN-USP), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, SP, Brasil

3 Laboratório de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da Universidade de São Paulo (LABPROJ-FAUUSP) e Agência de Desenvolvimento de São Paulo (ADE SAMPA)

Resumo

*O Aquático-SP, primeiro sistema de transporte hidroviário urbano de passageiros da Região Metropolitana de São Paulo, atualmente utiliza dois terminais de embarque e desembarque, com previsão de expansão para quatro terminais na represa Billings, localizados de forma estratégica para atender ao transporte público da região. Com o propósito de contribuir para a ampliação segura desse modal, desenvolve-se o projeto de simulação da embarcação "Bororé I" no Centro de Simulação de Manobras do Tanque de Provas Numérico da USP (TPN-USP). O uso de simulação avançada busca, simultaneamente, capacitar tripulações em cenários adversos, definir limites operacionais e de bacias de manobra, além de embasar estudos de novas rotas, dragagem e sinalização náutica. **Palavras-chave:** Aquático-SP; Transporte; Hidroviário; TPN-USP; Simulação;*

1. Introdução

Diante da complexidade e da necessidade de otimização desses projetos, os simuladores de manobra demonstram-se uma ferramenta de extrema importância e funcionalidade [1]. Eles permitem o estudo aprofundado dos parâmetros de projeto e são cruciais para a qualificação eficiente dos profissionais. Assim, contribuem diretamente para a Segurança da Navegação e a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, abordando ambas as necessidades de forma integrada. Essa eficácia é particularmente importante na recém-criada travessia "Aquático-SP" da Prefeitura de São Paulo [2]. Sendo o primeiro sistema de transporte hidroviário público da cidade, com capacidade

projetada para atender três mil pessoas diariamente, o sistema opera atualmente, em fase assistida, com sete embarcações, incluindo a embarcação "Bororé I".

O sistema hidroviário, por sua vez, está totalmente interligado às rotas de ônibus que transportam passageiros de e para os terminais, integrando-se ao Sistema de Transporte Público da cidade. Por ser a primeira a entrar em operação e de grande relevância operacional, a "Bororé I" foi a embarcação designada para o estudo. Em concordância com o Plano Municipal Hidroviário de São Paulo [3], as próximas etapas do projeto Aquático-SP engloba o aumento para quatro terminais na represa Billings, com previsão de transportar 11.000

passageiros/dia, sendo prevista a construção dos terminais Novo Mar Paulista (que substituirá o atual terminal Mar Paulista), Cocaia e Apurá.

Figura 1 - Embarcação "Bororé I". Fonte: Arquivo SPTrans

Figura 2 - Mapa da expansão do Aquático-SP na represa Billings. Fonte: Arquivo SPTrans.

2. Modelagem

A metodologia para modelagem varia de acordo com a aplicação. No caso proposto foi estruturada em quatro fases complementares, sendo elas:

- (I) Modelagem do casco
- (II) Coeficientes hidrodinâmicos
- (III) Modelagem em CFD
- (IV) Elementos de controle

I. Modelagem do casco

A geometria digital foi construída no Rhinoceros™ [4] a partir do plano de linhas da embarcação, as balizas foram devidamente posicionadas no eixo vertical e longitudinal do software, permitindo assim a construção de superfícies por meio de duas curvas.

Tabela 1 - Dados de Modelagem do casco

LOA	15,8 m
Lpp	13,9 m
B	6,4 m
Calado	0,9 m
Deslocamento	22,7 ton
Pontal	1,6 m

Figura 3 - Recorte do plano de balizas de popa, Fonte: Plano de Linhas da embarcação.

A finalização do casco se deu por meio do plugin Grasshopper™, [5] que gerou a superfície digital da embarcação. Por tratar-se de um catamarã, modelou-se, inicialmente, apenas um dos cascos, sendo o necessário para conduzir as análises dos coeficientes hidrodinâmicos e da resistência ao avanço da embarcação.

Figura 4 - Casco modelado no programa Rhinoceros™ e finalizado com o programa Grasshopper™

II. Coeficientes hidrodinâmicos

Os coeficientes hidrodinâmicos são parâmetros fundamentais para a análise do comportamento dinâmico de uma embarcação. O cálculo desses coeficientes é feito com o auxílio de códigos computacionais especializados, sendo o WAMIT™ uma das ferramentas mais robustas e reconhecidas na indústria naval e offshore [6]. Este software, baseado na teoria potencial linear de ondas [7; 8], utiliza o método dos painéis (Boundary Element Method - BEM) para solucionar a interação entre a embarcação e as ondas. Para a modelagem da embarcação no WAMIT™ faz-se necessário um conjunto de informações entre elas a geometria do casco, que deve ser

discretizada em uma malha high-order (Superfícies NURBS) ou low-order (painéis quadriláteros). Essa malha representa a superfície submersa do casco e é a base para os cálculos de pressão e forças hidrodinâmicas. Além da geometria, é necessário fornecer ao software as propriedades físicas da embarcação, como o centro de gravidade e a matriz de massa-inércia. Por fim, deve-se especificar as condições ambientais para a análise, incluindo a faixa de frequências e as direções de incidência das ondas a serem investigadas.

A começar dessa modelagem, o WAMIT™ calcula uma série de coeficientes hidrodinâmicos. Entre os principais parâmetros avaliados, destacam-se:

Massa Adicional: Representa as forças inerciais que agem na embarcação, proporcionais à massa de fluido, que é acelerada quando a embarcação oscila.

Amortecimento Potencial: Este coeficiente quantifica a energia que é dissipada do sistema através da geração de ondas na superfície livre. Quando a embarcação oscila, cria ondas que se propagam para longe, retirando energia do movimento.

RAO (Response Amplitude Operator): O Operador de Amplitude de Resposta é uma função de transferência que descreve a resposta em amplitude de um determinado grau de liberdade da embarcação a uma onda de amplitude unitária. Os RAOs são calculados para uma faixa de frequências e direções de onda sendo essenciais para prever o comportamento da embarcação em um estado de mar real, composto por uma superposição de ondas de diferentes frequências e amplitudes.

Apesar da embarcação do presente estudo não operar em mar aberto, o simulador de manobras requer a modelagem dos coeficientes do WAMIT™ para avaliar o comportamento dinâmico oriundo das forças que agem durante a manobra. As Figuras X e Y apresentam o cálculo do RAO da embarcação para os seis graus de liberdade de um corpo rígido: surge, sway, heave, roll, pitch e yaw. As linhas de diferentes cores representam os ângulos de incidência de onda.

Figura 5 - Direções de incidência para avaliação

Figura 6 – RAO de Surge, Heave e Pitch da embarcação “Bororé I” obtido com o WAMIT

Figura 7 - RAO de Sway, Roll e Pitch da embarcação “Bororé I” obtido com o WAMIT

III. Modelagem em CFD

Para a obtenção das derivadas hidrodinâmicas lineares do catamarã foram realizadas simulações de escoamento em regime estacionário (steady-state) empregando a Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD), por meio do Simcenter Star-CCM+™ [9], capturando efeitos viscosos.

As simulações foram baseadas na resolução das equações de Reynolds-Averaged Navier-Stokes [10], utilizando o modelo k- ω SST [11] no software

Star-CCM+™ para um fluido incompressível. O fechamento do modelo de turbulência foi realizado com o modelo k- ω SST (Shear Stress Transport), adequado para prever escoamentos com separação de camada limite.

O domínio computacional foi discretizado com uma malha não estruturada, e a região da camada limite ao redor do casco foi tratada com funções de parede (wall functions), mantendo o valor do y^+ consistentemente acima de 30. As simulações foram conduzidas em escala real.

As condições de contorno aplicadas foram:

- Entrada (Inlet): Velocidade uniforme de 10 nós, correspondendo a uma condição de Dirichlet.
- Saída (Outlet): Gradiente de pressão nulo, caracterizando uma condição de Neumann.
- Casco: Condição de não escorregamento (no-slip wall).
- Superfície Livre, Fundo e Laterais: A superfície livre foi simplificada como um plano de simetria, e as demais fronteiras do domínio também foram definidas como simetria para minimizar efeitos de bloqueio.

As forças hidrodinâmicas longitudinal (X), transversal (Y) e o momento de guinada (N) foram monitoradas em um sistema de coordenadas solidário à embarcação (body-fixed frame). Os cálculos foram realizados para ângulos de arreamento de 0°, 2°, 4°, 6°, 8° e 10°.

A incerteza numérica foi avaliada segundo a metodologia de estudo de convergência de malha [12] para os ângulos de 0° e 10°. Foram testadas três malhas com refinamento progressivo (5.38M, 12.9M e 32.6M de células), geradas pela variação do tamanho do elemento base por um fator de , mantendo-se a configuração da camada limite constante.

Os resultados obtidos foram utilizados para levantar as curvas de tendência linear, para assim obter as derivadas Y_v e N_v . Adicionalmente, para o ângulo de 0°, o coeficiente de resistência (C1) resultou em 0.031. As Figuras mostram as curvas de C2 (coeficiente de sustentação) e C6 (Momento de rotação em relação ao eixo z).

Figura 8 - Curva de tendência linear C2

Figura 9 - Curva de tendência linear C6

Dessa forma, os coeficientes de derivadas hidrodinâmicas são apresentados na tabela 2:

Tabela 2 - Coeficientes de Derivadas Hidrodinâmicas	
Derivadas Lineares	
Y_v	-0,632
N_v	-0,184

Para uma análise qualitativa do escoamento, foram geradas visualizações do campo de velocidades para os diferentes ângulos de arreamento. A Figura 7 exibe o campo de velocidades em um plano de corte transversal (plano z), posicionado na metade do comprimento do casco molhado, para os ângulos de 0°, 2°, 4°, 6°, 8° e 10°. A escala de cores representa a magnitude da velocidade, variando de 0.32 m/s (azul) a 5.6 m/s (vermelho).

Figura 10 - Campo de velocidades no Plano Z na metade do casco molhado para diferentes ângulos de aproamento

A análise da Figura 10 revela que, para um ângulo de 0° , o escoamento é simétrico, com a formação de uma esteira de baixa velocidade a jusante de cada casco. Conforme o ângulo de aproamento aumenta, observa-se uma crescente assimetria no campo de velocidades. A esteira se torna mais pronunciada e descolada, especialmente no casco a jusante, indicando uma separação do escoamento. Esse fenômeno é um dos principais responsáveis pelo surgimento das forças laterais e do momento de guinada na embarcação. A interação entre os cascos também torna-se mais complexa com o aumento do ângulo, alterando o padrão de escoamento no túnel entre eles.

IV. Elementos de controle

Os elementos de controle para a realização das manobras de simulação compreendem a modulação das etapas anteriores junto às especificações dos elementos de controle apresentadas na Figura 11 (leme) e Tabela 3 (elementos propulsivos).

Figura 11 - Especificações do leme da embarcação

Tabela 3 - Elementos propulsivos

Hélice – 4 pás	560 mm
Passo	18
Passo / Diâmetro	0,78
Redução	1,92:1
Área do leme	0,26 m ²
Motores	2x Yanmar 240HP
Rotação nominal	3300 HP

3. Simulador de Manobras do TPN-USP

O simulador foi desenvolvido no TPN-USP, sendo este um centro de pesquisa especializado em engenharia naval e oceânica vinculado à Escola Politécnica da USP, é também um laboratório de referência em simulação de manobras [13]. O laboratório se dedica ao desenvolvimento de simulações numéricas para prever e analisar o comportamento hidrodinâmico de embarcações e estruturas offshore [14]. Utiliza avançados modelos computacionais para estudar a manobrabilidade, estabilidade, e resistência ao avanço de navios, além de desenvolver simuladores específicos para diferentes tipos de embarcações, como navios oceanográficos e plataformas flutuantes.

A figura seguinte mostra uma das cabines de simulação de manobras do TPN-USP, com sistema de movimentos mecânicos na base, que será usada para os testes e treinamentos dos tripulantes do Aquático-SP.

Figura 12 - Simulador de Manobras do TPN-USP - Cabine de simulação com sistema de movimentos que será usada nos treinamentos e testes do Aquático-SP.

4. Avaliação técnica dos resultados dos simuladores de manobras

Os módulos anteriores foram integrados no simulador em tempo acelerado (fast-time) para

executar manobras táticas (giro, zig-zag, parada brusca) ainda sem efeitos externos de vento, corrente e restrições de calado.

A figura abaixo mostra a manobra de giro, em que se aplica toda força de máquina, e após a estabilização da velocidade, aplica-se o leme a 35° bombordo.

Figura 13 - Trajetória da Manobra de Giro (35° Leme Bombordo)

Tabela 4 - Resultados dos parâmetros da manobra de giro

Avanço	54 m (3.4 L)
Diâmetro Tático	52 m (3.3 L)
Transferência	25 m (1.6 L)
Vel. Inicial	9.6 kn
Vel. Final	5.7 kn

A figura seguinte apresenta a manobra de Zig-Zag 10/10. Aplica-se ao navio com velocidade estabilizada o ângulo de leme de 10°. Ao guinar 10°, inverte-se o leme para -10°, e avalia-se o overshoot de aproamento, que corresponde ao valor que o aproamento ultrapassa após a inversão completa no leme até que a velocidade de guinada se inverta. Essa medição corresponde a capacidade de “quebrar a guinada” das embarcações.

Figura 14 - Manobra de Zig-zag 10/10. - ângulo de leme e de aproamento

Tabela 5 - Resultados dos parâmetros da manobra de Zig-Zag 10/10

1° Overshoot	2 graus
2° Overshoot	2 graus

O último teste, apresentado na figura 15 mostra a manobra de parada brusca. Invertem-se as máquinas de toda força adiante para toda força a ré e mede-se a distância percorrida até parar.

Figura 15 - Manobra de Parada Brusca

Tabela 6 - Resultados de parada brusca

Vel. Inicial	9,6 kn
Distância de parada	25m (1,8 L)

5. Conclusões e próximas etapas

Mesmo antes da etapa de validação em testes reais, as manobras reproduzidas indicaram tempos e parâmetros compatíveis com as manobras-padrão, que serviram como referência inicial para critérios operacionais. Os próximos passos incluem a realização de manobras reais para validação do modelo, a posterior incorporação dos efeitos de vento e dados batimétricos atualizados (contemplando efeitos de águas rasas). Espera-se que o simulador desenvolvido permita avaliar as janelas operacionais para cada terminal e apoiar decisões de investimento em infraestrutura, além do treinamento da tripulação empregando os simuladores full-mission disponíveis no TPN-USP. Em síntese, a abordagem adotada com uso do simulador de manobras oferece um caminho robusto para ratificar o Aquático-SP como solução de mobilidade sustentável, reduzindo incertezas técnicas e ampliando a segurança dos usuários do sistema.

Considerando as etapas realizadas, observa-se que a simulação apresentou dados significativos e consistentes da embarcação, com informações técnicas relevantes e que sugerem proximidade técnica com o comportamento real da embarcação, fato este que será avaliado e concluído nas próximas etapas do projeto, onde serão simuladas as condições meteorológicas normais e adversas no simulador, como ondas, ventos, correntes, maré, visibilidade restrita, navegação noturna, falhas de motores e propulsores e falhas de instrumentos. O estudo batimétrico será implementado aplicando o Levantamento Hidrográfico disponível da travessia, para definir a rota ideal na represa. Diversas simulações serão conduzidas com a participação de diferentes comandantes da travessia, resultando em um relatório final que fundamentará a determinação dos parâmetros de segurança necessários.

Com base nos dados obtidos nas etapas anteriores, juntamente com as orientações das Normas da Autoridade Marítima [15], Regras Internacionais para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM) [16] e diretrizes de organizações como a IALA [1], será elaborado um plano de treinamento para comandantes e tripulantes. Esse plano abordará os principais riscos e pontos críticos da travessia, procedimentos de manobra em condições adversas, navegação sem instrumentos e respostas a emergências. As propostas viáveis serão apresentadas à Prefeitura de São Paulo/SPTrans para aplicação na travessia.

6. Agradecimentos

Os autores agradecem à Petrobras / ANP pelo contínuo suporte ao desenvolvimento do Centro de Simulação de Manobras do TPN-USP. Os autores agradecem à SPTrans e Prefeitura de São Paulo pela disponibilização de dados e recursos para este projeto. O autor Eduardo A. Tannuri agradece ao CNPq, bolsa de pesquisa 300884/2025-7.

7. Referências

[1] IALA – International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. **The Use of Simulation as a Tool for Waterway Design and AtoN Planning**. Guideline G1124, 3.0 ed. St Germain-en-Laye: IALA, 2022.

[2] SPTRANS. **Aquático-SP**. [s.d.]. Disponível em: <https://www.sptrans.com.br/aquatico-sp>. Acesso em: 10 ago. 2025.

[3] SÃO PAULO (cidade). Prefeitura. Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. **PLANHIDRO - Plano Municipal Hidroviário**. 2024. Disponível em: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-municipal-hidroviario/>. Acesso em: 6 set. 2025.

[4] ROBERT MCNEEL & ASSOCIATES. **Rhino User's Guide** for Windows. [s.d.]. Disponível em: <https://docs.mcneel.com/rhino/8/usersguide/en-us/index.htm>. Acesso em: 10 ago. 2025.

[5] GRASSHOPPER3D. **Grasshopper – Algorithmic Modeling for Rhino: Documentation**. Seattle, WA: McNeel, 2023.

[6] LEE, Colbert H. **WAMIT Theory Manual**. Massachusetts Institute of Technology, 1995.

[7] WAMIT. **WAMIT User Manual – Version 7.061**. Chestnut Hill, MA: WAMIT Inc., 2013. Disponível em: https://www.wamit.com/manual7.x/v75_manual.pdf. Acesso em: 10 ago. 2025.

[8] NEWMAN, John N. **Marine Hydrodynamics**. Cambridge, MA: The MIT Press, 1977.

[9] SIEMENS. Simcenter **Star-CCM+ User Manual**. Munich: Siemens Digital Industries Software, 2023.

[10] VERSTEEG, H. K.; MALALASEKERA, W. **An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method**. 2. ed. Harlow: Pearson Education, 2007.

[11] MENTER, Florian R. **Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications**. AIAA Journal, v. 32, n. 8, p. 1598-1605, 1994.

[12] ROACHE, Patrick J. **Verification and Validation in Computational Science and Engineering**. Albuquerque: Hermosa Publishers, 1997.

[13] TANNURI, Eduardo A.; RATEIRO, F.; FUCATU, Carlos H.; FERREIRA, Marcos D.; MASETTI, I. Q.;

NISHIMOTO, K. **Modular Mathematical Model for a Low-Speed Maneuvering Simulator**. In: Proceedings of the ASME 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering – OMAE 2014. San Francisco, 2014.

[14] TANQUE DE PROVAS NUMÉRICO – USP. **Simulador de Manobras**. São Paulo, 2025. Disponível em: <https://tpn.usp.br/simulador/>. Acesso em: 10 ago. 2025.

[15] BRASIL. Marinha do Brasil. **Normas da Autoridade Marítima – NORMAM**. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/dpc/normas-autoridade-maritima-brasileira>. Acesso em: 10 ago. 2025.

[16] BRASIL. Marinha do Brasil. **REGRAS INTERNACIONAIS PARA EVITAR ABALROAMENTO NO MAR (RIPEAM)**. [s.d.].